

Controle de qualidade de medicamentos contrabandeados do Paraguai utilizado na disfunção sexual

¹Eneile Rebouças de Oliveira, ²Juliano Oliveira Santana, ³Thiago Pereira Gomes, ⁴Fernanda Luiza Andrade de Azevedo ⁵Youssef Conrado Haun

*^{1,2,3,4}Discentes do Curso de Farmácia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME-Itabuna),
e-mail:eneilereboucas@hotmail.com, julinosantana@yahoo.com.br, ³Docente do
Curso de Farmácia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME-Itabuna) - Mestre
em Ciências Farmacêuticas (UFPE), e-mail: youssefhaun@gmail.com*

O Pramil é um medicamento similar que tem o mesmo princípio ativo do Viagra® (Sildenafil) utilizado para disfunção erétil, produzido pelo laboratório Novophar no Paraguai. Sua comercialização está proibida no Brasil há oito anos pela Resolução nº 766 de 06 de maio de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. O Viagra, por sua vez, é patenteado pela multinacional Pfizer, fundada em 1849, em Nova Iorque (EUA). O Pramil não possui registro na ANVISA e todos os lotes do produto estão proibidos até que a empresa regularize sua situação na Agência, quem desobedecer a lei pode pegar até 15 anos de cadeia. O medicamento está se transformando em verdadeiro problema de saúde pública no Brasil, além de não ter registro na Anvisa, ele oferece risco à saúde dos consumidores por não ter passado nos testes de controle de qualidade. O presente trabalho objetivou analisar o controle de qualidade (ensaios físicos): dureza, friabilidade e peso médio, dos comprimidos Pramil contrabandeados do Paraguai, sendo analisados no laboratório de controle de qualidade da Farmácia Escola da UNIME/FacSul. As amostras foram coletadas em ambulantes no centro comercial de Itabuna-BA. O resultado médio obtido no teste de dureza foi de 6,91KgF e Coeficiente de Variação (CV) 9,65%; No teste de friabilidade os comprimidos apresentaram diferença de 0,0044%; Avaliando o peso médio, seu CV apresentou 1,1237%. Pela análise dos resultados apresentados, a amostra encontra-se aprovada nos testes físicos, pois estão dentro das normas estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira. O alto CV (9,65%) do teste de dureza, parece indicar a ocorrência de descalibração da força exercida pelos punções da máquina de moldagem dos comprimidos. Esta é uma ocorrência normal em equipamentos industriais, porém, com o tempo, isto pode refletir em diferentes velocidades de desintegração dos lotes produzidos, com conseqüentes variações do perfil de biodisponibilidade entre os mesmos. Assim a empresa responsável deverá possuir programas de validação e calibração periódica dos equipamentos para garantir a qualidade dos comprimidos produzidos. Os ensaios químicos não foram desenvolvidos neste trabalho, pois ainda não existem na Farmacopeia Brasileira métodos oficiais para identificação do princípio ativo do Viagra (citrato de sildenafil) em formulações farmacêuticas, contudo há estudos que descrevem métodos espectrofotométricos para realização dessas análises.

Palavras-chave: Controle de qualidade, Pramil

Agência financiadora: UNIME-Itabuna